

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Fayziyev B

KO'P BOSQICHLI KINETIKA TENGLAMASI ASOSIDA G'OVAK MUHITDA KO'P
KOMPONENTALI SUSPENZIYA SIZISHI JARAYONING MATEMATIK MODEL

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2022/SENTABR

HONORED
MENTION

YOUR
SEAL